

Una macchina dal nome infernale in arrivo da un paese romantico*

di Alessandra Aloisi

Lo scrittore non è che uno specchio che [...] riflette, una macchina che [...] ricalca, e non ha nulla da farsi perdonare se le sue impronte sono esatte, se il riflesso è fedele.

George Sand, *Indiana*, Préface (1832)

1. La macchina poetica dei romantici

Spesso l'essenza delle grandi trasformazioni – siano esse culturali, estetiche, politiche o sociali – si rende visibile, più ancora che nei discorsi che le teorizzano, nelle immagini che vengono utilizzate per esprimerle, soprattutto da parte di coloro che, di tali trasformazioni, si dichiarano aperti oppositori o critici convinti. Mi sembra sia questo il caso di un'immagine impiegata da Leopardi in uno degli ultimi paragrafi del *Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica* (1818)¹. Oggetto della critica leopardiana è quello che si potrebbe definire il «realismo» o l'«iperrealismo» dei romantici², i quali, abolendo le regole tradizionali dell'imitazione poetica, finirebbero per

* This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 660528.

¹ In questo saggio mi limiterò a considerare la posizione apertamente anti-romantica assunta da Leopardi nel *Discorso* del 1818. Non discuterò le modalità secondo cui l'estetica e la poetica leopardiane fanno comunque propri, più o meno intenzionalmente (e a partire dal *Discorso* stesso), elementi che si potrebbero a tutti gli effetti definire «romantici» o che hanno la loro radice nel Romanticismo. Su questo vedi ora in particolare: M. Caesar, *Voice, speaking, silence in Leopardi's verse* e F. D'Intino, *Leopardi as a writer of prose*, in *The Oxford Handbook of European Romanticism*, a cura di P. Hamilton, Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 390-404 e pp. 405-425.

² Così lo definisce in particolare R. Copioli nell'edizione critica da lei curata di G. Leopardi, *Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica*, Milano, Rizzoli, 1997, p. 293, nota 127. F. Figurelli, *Il Discorso intorno alla poesia romantica e la prima formulazione dell'estetica e della poetica del Leopardi*, in «Giornale storico della letteratura italiana», 127, 1950, n. 380, pp. 381-433 (p. 415), preferisce parlare invece del «verismo dei romantici».

ridurre la rappresentazione artistica a qualcosa di molto semplice e triviale, consistente nella semplice riproduzione automatica della realtà. Il passo in questione è abbastanza esteso ma merita di essere citato per intero:

Che se l'evidenza sola va cercata nelle imitazioni, perchè non dismettiamo del tutto questa materia disadattissima delle parole e dei versi, e non ci appigliamo a quella scrittura di certi barbari ch'esprime i concetti dell'animo con figure in vece di caratteri? anzi perchè ciaschedun poeta in cambio di scrivere non inventa qualche bella macchina la quale mediante diversi ingegni metta fuori di mano in mano vedute e figure di qualsivoglia specie, e imiti il suono col suono, e in breve, rappresentando ordinatamente quello che sarà piaciuto all'inventore, non operi sol tanto nella immaginativa ma eziandio ne' sensi del non più lettore ma spettatore e uditore e che so io? E mentrech'io scrivo queste cose, viene con un nome infernale da un paese romantico uno strumento non dissimile in quanto all'ufficio da questo ch'io m'andava immaginando quasi per giuoco; ed io mi rallegro d'aver preveduto dove convenia che arrivasse la nuova scuola, e mi dolgo che nè meno da scherzo si possa quasi nè dire nè pensar cosa tanto strana e ridicola che dai romantici non sia pensata e detta e, potendo, praticata da buon senno³.

Leopardi sta dicendo qui una cosa molto semplice: se l'imitazione artistica consistesse semplicemente in quello che intendono i romantici, vale a dire nella riproduzione immediata di ciò che è dato e cade sotto i sensi (nella ricerca dell'«evidenza»), tanto varrebbe per il poeta abbandonare le parole e i versi per ricorrere a dei pittogrammi, in cui i concetti vengono direttamente mostrati attraverso delle figure. Anzi – questa in particolare l'immagine che ci interessa – meglio ancora sarebbe smettere di scrivere per inventare una macchina che consentisse, grazie a diversi marchingegni, di produrre automaticamente una successione ordinata di vedute e figure di ogni tipo e di imitare il suono con il suono (solo poche righe prima, con implicito riferimento alla traduzione della *Lenore* di Bürger proposta da Berchet, Leopardi aveva criticato la poesia romantica per il fatto di imitare il calpestio dei cavalli col *trap trap trap* e il suono dei campanelli col *tin tin tin*⁴).

La posta in gioco della critica che Leopardi condensa in quest'immagine è dunque la seguente: tralasciando tutti i principi normativi che definiscono il sistema tradizionale della rappresentazione poetica e imitando direttamente ogni tipo di oggetto, senza distinzione tra ciò che è alto o basso, nobile o triviale, in una parola degno o indegno di essere imitato, la poesia romantica finisce per comportarsi come una macchina che riproduce passivamente la realtà. Quest'im-

³ G. Leopardi, *Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica*, a cura di O. Besomi, Bellinzona, Casagrande, 1988, pp. 92-93.

⁴ Cfr. *ibidem*, p. 92. Il riferimento è a G. Berchet, *Sul «Cacciatore feroce» e sulla «Eleonora» di Goffredo Augusto Bürger. Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo*, in *I Manifesti romantici del 1816 e gli scritti principali del Conciliatore sul Romanticismo*, a cura di C. Calcaterra, Torino, Utet, 1972, pp. 417-486.

magine, che a tutta prima potrebbe sembrare solo un'iperbole, si rivela qualcosa di più: Leopardi aggiunge che uno strumento non troppo diverso da quello immaginato è stato effettivamente inventato in un «paese romantico».

Avanzando alcune ipotesi sulla natura della misteriosa macchina in questione, nelle pagine che seguono vorrei provare a chiarire il senso di quest'immagine polemica, con cui Leopardi sembra cogliere l'essenza profonda di una trasformazione in atto nel campo della letteratura e dell'arte più in generale.

2. Dal pantografo al panorama: alcune ipotesi

Per provare a identificare la macchina che Leopardi poteva avere in mente scrivendo queste pagine abbiamo a disposizione sostanzialmente tre indizi: si tratta di un'invenzione relativamente recente, si direbbe contemporanea alla stesura del *Discorso*; è dotata di un minaccioso «nome infernale»; proviene da un non meglio specificato «paese romantico».

Negli anni in cui in Italia esplose la polemica classico-romantica, il Romanticismo è un fenomeno culturale consolidatosi soprattutto in Inghilterra e in Germania; non a caso, gli autori di riferimento per i letterati italiani che avevano raccolto l'invito di Madame de Staël a rinnovare la loro letteratura rivolgendo l'attenzione «al di là delle Alpi»⁵ erano tutti in linea di massima inglesi o tedeschi⁶. È probabile quindi che il «paese romantico» in questione fosse proprio l'Inghilterra o la Germania. Tuttavia non è da escludere del tutto la possibilità che anche la Francia potesse apparire a Leopardi come un «paese romantico». Se è pur vero che, almeno fino agli anni venti dell'Ottocento⁷, la letteratura francese resta nel complesso abbastanza classicista, in alcuni passi dello *Zibaldone* Leopardi si dimostra talvolta portato a considerare la Francia, in particolare per quanto riguarda

⁵ Mi riferisco in particolare alla lettera con cui la baronessa, già autrice del *De l'Allemagne*, invitava i letterati italiani a intraprendere un processo di rinnovamento culturale attraverso la traduzione di moderni autori stranieri: cfr. A.L. Staël-Holstein, *Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni*, «Biblioteca italiana», gennaio 1816, in *Discussioni e polemiche sul Romanticismo (1816-1826)*, a cura di E. Bellorini, 2 voll., Bari, Laterza, 1943, vol. I, pp. 3-9. Per una contestualizzazione della polemica classico-romantica, esplosa in Italia a seguito di questa lettera, cfr. F. Camilletti, *Classicism and Romanticism in Italian Literature: Leopardi's Discourse on Romantic poetry*, London, Pickering & Chatto, 2013, pp. 1-112.

⁶ Così si evince anche dai riferimenti polemici presenti nel *Discorso*, che, come noto, fu scritto in risposta alle osservazioni di Ludovico Di Breme su «Il Giaurro», frammento di novella turca scritto da Lord Byron, e recato dall'inglese in versi italiani da Pellegrino Rossi, «Lo Spettatore italiano», gennaio 1818, n. 91, in *Discussioni e polemiche sul Romanticismo (1816-1826)*, cit., vol. I, pp. 254-313.

⁷ Cfr. Stendhal, *Racine et Shakespeare (1818-1825) et autres textes de théorie romantique*, établissement du texte, annotation et préface de M. Crouzet, Paris, Champion, 2006.

il gusto letterario, alla stregua di paesi romantici come la Germania e l'Inghilterra⁸. In ogni caso, quale che fosse il «paese romantico» in questione, non c'è dubbio che doveva trattarsi di un paese del Nord, sede minacciosa e indeterminata di quel progresso e di quella civiltà ai quali aveva ampiamente contribuito anche la Francia, non foss'altro che per essere stata la culla della Rivoluzione e di tutti quegli aspetti della modernità (moda, razionalismo ecc.) che nel *Discorso* vengono esplicitamente collegati al Romanticismo⁹.

Per quanto riguarda invece il nome della macchina, qualificandolo come «infernale», Leopardi potrebbe intendere diverse cose. Da un lato potrebbe riferirsi al fatto che si tratta di un nome bizzarro o impronunciabile, quindi anche difficile da ricordare; per esempio potrebbe trattarsi di una parola straniera, in particolare tedesca¹⁰. Oppure il nome in questione potrebbe essere un neologismo che evoca un'idea «infernale» – vale a dire in qualche modo spaventosa, diabolica o perversa – dal punto di vista del significato etimologico. In questo caso, se Leopardi non specifica il nome della macchina ma si accontenta di alludervi con una perifrasi, è forse perché si tratta di un'invenzione talmente nota all'epoca da risultare immediatamente riconoscibile senza bisogno di ulteriori precisazioni.

In base a questi indizi si possono formulare una serie di ipotesi. Mi limiterò a illustrare quelle che mi sembrano più probabili anche tenendo conto delle riviste in circolazione all'epoca, che offrono un quadro abbastanza attendibile delle novità scientifiche e tecnologiche di cui un lettore come Leopardi poteva essere informato nel 1818.

Secondo Besomi, l'ipotesi più plausibile sarebbe quella del caleidoscopio, strumento ottico inventato nel 1815 dallo scienziato scozzese David Brewster e che conobbe all'epoca un immediato successo¹¹. Il meccanismo su cui si basa è abbastanza semplice e consiste in

⁸ Cfr. ad esempio il seguente passo dello *Zibaldone*, che riprende tra l'altro alcune questioni già trattate nel *Discorso* (cito dall'edizione completa a cura di G. Pacella, 3 voll., Milano, Garzanti, 1991, indicata d'ora in avanti con *Zib.* seguito dal numero di pagina dell'autografo e dalla data): «Quindi si veda con quanto giudizio i bravi tedeschi, inglesi, romantici (ed anche francesi moderni) scelgano di preferenza le similitudini, gli argomenti, i costumi ec. dell'Oriente, dell'America ec. ec. per le immagini ec. della loro poesia. Il che esclude affatto la rimembranza» (*Zib.* 1778, 23 settembre 1821).

⁹ Sull'opposizione meridione/settentrione come speculare a quella tra classico/romantico, vedi in particolare *Zib.* 3401 (9-10 settembre 1823). Su questo tema cfr. F. Camilletti, *On This Day in 1816: Italy, Romanticism, and the Year Without a Summer (Part I)*, «BARS blog» (<http://www.bars.ac.uk/blog/?p=1093>).

¹⁰ Sulla scarsa familiarità di Leopardi con il tedesco, cfr. ad esempio M.A. Rigoni, *Leopardi e l'estetizzazione dell'antico*, in Id., *Saggi sul pensiero di Leopardi*, Napoli, Liguori, 1985, pp. 11-53 (p. 14, nota 6).

¹¹ Cfr. G. Leopardi, *Discorso di un italiano*, a cura di O. Besomi, cit., p. 158. Della stessa opinione è Copioli (cfr. G. Leopardi, *Discorso*, a cura di R. Copioli, cit., p. 294, nota 129). Sul successo e l'impatto del caleidoscopio, cfr. in particolare: J. Cray, *Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century*, Cambridge [MA]-London, MIT Press, 1990, pp. 113 ss., e N. Garrod-Bush, *Kaleidoscopism: The Circulation of a Mid-Century Metaphor and Motif*, in «Journal of Victorian Culture», 20, 2015, n. 4, pp. 509-530.

un tubo (una specie di cannocchiale) che, se scosso o fatto ruotare, consente di vedere attraverso un'apposita apertura una serie potenzialmente infinita di forme geometriche composte da frammenti di vetro colorati. In un numero dello «Spettatore italiano» del 1817¹² troviamo un poema intitolato proprio *Il kaleidoscopio*, dove questo strumento, definito un prodotto del «britannico ingegno», veniva celebrato come una grande scoperta capace di rivaleggiare con le meraviglie della natura e dell'arte¹³. A riprova del fatto che il nome di questo marchingegno dovesse suonare «infernale» ai contemporanei, Besomi ricorda come, ancora a decenni di distanza, nel *Caleidoscopio ovvero Miscelanze di varie cose dilettevoli e istruttive* (Strenna, Milano 1862), uno degli interlocutori di un dialogo si chiedeva che cosa significasse questa «parolaccia turca»¹⁴.

Tuttavia, l'ipotesi del caleidoscopio non mi pare del tutto convincente. Da un lato, all'orecchio leopardiano, allenato con il greco, difficilmente questa parola (che letteralmente significa «osservo le belle forme») doveva suonare «infernale». Dall'altro lato, a differenza di altre tecnologie ottiche in circolazione all'epoca, il caleidoscopio non imita la realtà: le immagini che produce sono infatti immagini astratte, non figurative e a-rappresentative. Ma nella pagina in questione Leopardi sta parlando di uno strumento che produce un'imitazione della realtà.

Un'altra ipotesi che si può formulare è quella del «pantografo verticale», inventato in Germania e poi perfezionato e diffuso in Italia nel 1817 da Giuseppe Benvenuti¹⁵. Noto già dal Seicento, questo strumento viene ora usato per la prima volta per copiare immagini disposte verticalmente, come dipinti o affreschi, ma anche (grazie all'uso di lenti e di specchi) contorni di vedute, di statue o di figure viventi. La sua invenzione può essere considerata l'inizio della riproducibilità tecnica dell'immagine¹⁶. Come indica il nome stesso, il pantografo non è altro che un «disegnatore universale»¹⁷ o, secondo quanto si poteva leggere in un numero della «Biblioteca italiana» del 1818, una sorta di «copista meccanico» o «scimia istromentale»¹⁸. Non è difficile supporre che quest'idea potesse avere per Leopardi

¹² Cfr. «Spettatore italiano», X, 1817, pp. 430-431.

¹³ Cfr. a questo riguardo anche le parole con cui il caleidoscopio veniva celebrato dal suo inventore (cito da J. Cary, *Techinques of the Observer*, cit., p. 116, la traduzione è mia): «esso sarà in grado di creare in un'ora quello che mille artisti non potrebbero inventare nemmeno in un anno; e questa rapidità senza precedenti sarà accompagnata da pari bellezza e precisione».

¹⁴ Cfr. G. Leopardi, *Discorso di un italiano*, a cura di O. Besomi, cit., p. 159.

¹⁵ Cfr. l'opuscolo *Descrizione succinta d'un pantografo verticale adatto specialmente a trar copia dei dipinti sulle pareti da Giuseppe Benvenuti*, Firenze, Leonardo Ciardetti, 1817.

¹⁶ Cfr. B.M. Stafford e F. Terpak, *Devices of Wonder. From the World in a Box to Images on a Screen*, Los Angeles, The J. Paul Getty Trust, 2001, pp. 274-281.

¹⁷ Cfr. *Descrizione succinta d'un pantografo verticale*, cit., p. 12.

¹⁸ «Biblioteca italiana», IX, gennaio-febbraio-marzo 1818, pp. 319-321. Qui, dopo una breve descrizione dello strumento in questione, si specificava come «sono forse vent'anni che in Ger-

qualcosa di infernale, tanto più se, come riferivano i giornali dell'epoca, il pantografo ambiva ad avere delle velleità artistiche: così in particolare lo sponsorizzava nel 1817 la «Gazzetta di Firenze», sottolineando tra i suoi vantaggi anche quello di far risparmiare tempo e di consentire a chiunque di praticare l'arte del disegno¹⁹.

Un altro dispositivo ottico molto diffuso all'epoca e che vale la pena di ricordare è il «cosmorama». Pur essendo noto già dalla metà del Settecento, questo strumento conosce la massima popolarità solo all'inizio dell'Ottocento, quando cominciano a diffondersi delle versioni portatili. Esso consisteva in una scatola rettangolare di legno che consentiva di vedere – o meglio di *sbirciare* attraverso un foro – un'immagine tridimensionale contenuta al suo interno. L'effetto di profondità spaziale era ottenuto grazie a uno specchio disposto a 45° e a una serie di lenti biconvesse²⁰. Tra i soggetti più rappresentati figurano scorci di città e di paesi lontani, vedute di palazzi, o scene di eventi catastrofici come terremoti ed eruzioni vulcaniche. Vari effetti di luce, spesso accompagnati da suoni o musica, garantivano l'alternanza di diverse scene, la transizione dal giorno alla notte e la comparsa di personaggi o figure di vario tipo.

Oltre che con il nome di «cosmorama» (letteralmente «vedere il mondo»), questa scatola ottica era conosciuta anche con altre denominazioni più o meno «infernali»: *Guckkasten Theater* o *Bilder-Guckkasten* in tedesco, *Peep-egg* o *peep-show box* in inglese (nome che poneva l'accento sull'aspetto voyeuristico della situazione in cui veniva a trovarsi lo spettatore), *boite à vue d'optique* in francese, «Mondo Nuovo» in italiano²¹.

Non del tutto inverosimile appare inoltre l'ipotesi della lanterna magica. Sebbene i suoi principi fossero noti già dalla metà del Settecento, questa tecnica si perfeziona sensibilmente solo nel corso del Settecento, in particolare in Germania, Francia, Inghilterra e Olanda²². Non è da escludere che, denominata con il nome tedesco di

mania si è immaginato non solo, ma eseguito un pantografo verticale, nel quale per avventura non tutti si trovano i miglioramenti che in questo si sono prodotti».

¹⁹ Cfr. «Gazzetta di Firenze», 1817, n. 105, p. 37 e n. 156, p. 588.

²⁰ Il Museo del cinema di Parigi ne conserva un esemplare praticamente intatto. Sul cosmorama, cfr. in particolare S. Bordini, *Storia del panorama. La visione totale della pittura nel XIX secolo*, Catania, Nuova Cultura, 2009, p. 282, D. Pesenti Campagnoni, *Quando il cinema non c'era. Storie di mirabili visioni, illusioni ottiche e fotografie animate*, Torino, Utet, 2007, pp. 230-233, *Magiche visioni prima del cinema*, a cura di C.A. Zotti Minici, Padova, Il Poligrafo, 2001, p. 306, B.M. Stafford e F. Terpak, *Devices of Wonder*, cit., 2001, pp. 336-343.

²¹ Cfr. L. Mannoni, *Le grand art de la lumière et de l'ombre: archéologie du cinéma*, 1995, trad. ingl. *The Great Art of Light and Shadow. Archaeology of the Cinema*, Exeter, University of Exeter Press, 2000, p. 86, B.M. Stafford e F. Terpak, *Devices of Wonder*, cit., p. 98 e p. 336. La denominazione «Mondo Nuovo», di derivazione goldoniana, si diffonde tuttavia solo a partire dalla metà dell'Ottocento: cfr. D.A. Spieth, *Giandomenico Tiepolo's «Il Mondo Nuovo»: Peep Shows and the «Politics of Nostalgia»*, in «The Art Bulletin», 92, 2010, n. 3, pp. 188-210 (p. 194).

²² Cfr. L. Mannoni, *The Great Art*, cit., pp. 104-135.

*Zauberlanternen*²³, la macchina dal nome infernale sia la stessa che, quasi un secolo dopo, proietterà le sue immagini luminose, ormai solo vagamente angoscianti, nella cameretta del narratore della *Recherche*²⁴. Tra l'altro una versione più complessa della lanterna magica, dotata di lenti sostituibili, era utilizzata nella «fantasmagoria», uno spettacolo dell'orrore divenuto popolare nella Parigi di inizio Ottocento. Esso prevedeva la *proiezione* di figure animate – spesso scheletri o fantasmi – che, accompagnate da corrispondenti effetti sonori (e talvolta anche olfattivi), si muovevano più o meno rapidamente sulla scena, ora avvicinandosi ora allontanandosi dagli spettatori seduti al buio²⁵. La proiezione, prerogativa della fantasmagoria, è un'operazione che sembrerebbe incarare molto bene il gesto del «mett[ere] fuori di mano in mano vedute e figure di qualsivoglia specie», a cui si fa riferimento nel *Discorso*. Lo strumento utilizzato in queste occasioni era stato battezzato «fantascopio» dal suo inventore Etienne-Gaspard Robert, meglio noto come Robertson²⁶; ad avere qualcosa di «infernale», quindi, non erano solo le scene rappresentate, ma il nome stesso della macchina, che letteralmente significa «vedere i fantasmi»²⁷.

Un'ipotesi particolarmente seducente mi sembra tuttavia anche quella del «panorama», uno spettacolo ottico inventato alla fine del Settecento dal pittore irlandese Robert Barker e diffusosi soprattutto in Inghilterra, Germania e Francia all'inizio dell'Ottocento²⁸. Al centro di un grande edificio circolare, le cui pareti erano interamente ricoperte da una tela dipinta a 360°, una piattaforma sopraelevata consentiva allo spettatore di fruire di una successione continua di

²³ Cfr. *Encyclopedia of the Magic Lantern*, a cura di D. Robinson, S. Herbert e R. Crangle, London, Magic Lantern Society, 2001, p. 304. Ringrazio Franco D'Intino per questo suggerimento.

²⁴ Cfr. M. Proust, *Du côté de chez Swann*, Paris, Flammarion, 1987, pp. 101-103. Sulla diffusione della lanterna magica come giocattolo per bambini nell'ultimo quarto del XIX secolo cfr. *Encyclopedia of the Magic Lantern*, cit., pp. 304-305. Vale la pena di ricordare come nei *Paralipomeni*, a cura di F. Russo, Milano, F. Angeli, 1997, canto VII, vv. 385-390, le immagini evanescenti proiettate dalla lanterna magica verranno paragonate da Leopardi ai fantasmi, visibili solo al buio.

²⁵ Oltre a L. Mannoni, *The Great Art*, cit., pp. 136-175, sulla fantasmagoria cfr. anche M. Heard, *The History of Phantasmagoria*, PhD thesis in Philosophy in Drama, submitted to the University of Exeter, June 2001, e *Encyclopedia of the Magic Lantern*, cit., pp. 203-304.

²⁶ Cfr. L. Mannoni, *The Great Art*, cit., p. 153, che riporta il testo del brevetto depositato da Robertson nel 1799. Sul *fantascopio* si veda in particolare D. Pesenti Campagnoni, *Quando il cinema non c'era*, cit., Torino, Utet, 2007, pp. 191-192.

²⁷ Cfr. *Encyclopedia of the Magic Lantern*, cit., p. 112. Come ricorda L. Mannoni, *The Great Art*, cit., p. 137, l'invenzione della fantasmagoria coincide tra l'altro con la diffusione della letteratura gotica, che, con i suoi «castelli e torri e cupole e logge e chiese e monasteri» può essere considerata uno dei target polemici del *Discorso* leopardiano contro i romantici (cfr. G. Leopardi, *Discorso*, a cura di O. Besomi, cit, p. 28). Sul nesso tra lo spettacolo della fantasmagoria e la popolarità della letteratura gotica, con particolare riferimento alla raccolta di storie tedesche di fantasmi pubblicata a Parigi nel 1812 con il titolo emblematico di *Fantasmagoriana*, cfr. il saggio introduttivo di F. Camilletti al volume *Fantasmagoriana*, Roma, Nova Delphi, 2015, pp. 7-97.

²⁸ Cfr. L. Mannoni, *The Great Art*, cit. pp. 176-185.

immagini fortemente realistiche che lo circondavano da ogni lato. Come si poteva leggere nella descrizione riportata in un numero della «Biblioteca italiana» del 1817, l'ambizione principale del panorama era quella di produrre negli spettatori un'illusione quanto più possibile perfetta, favorendo un'immersione totale nella scena rappresentata²⁹. A ciò contribuiva, oltre al realismo della rappresentazione e alla ricchezza dei dettagli, anche l'utilizzo di suoni e di particolari effetti di luce, capaci di trasmettere l'idea di movimento e di transizione dal giorno alla notte. Sembra che, in alcuni casi, il panorama prevedesse anche un accompagnamento musicale o la presenza di una voce fuori campo che commentava la scena per gli spettatori³⁰.

Accanto ai classici paesaggi naturali o campestri, tra i soggetti più rappresentati troviamo anche vedute di città e di spazi urbani. Come ha osservato acutamente Walter Benjamin, grazie all'invenzione del panorama non è solo la campagna che si introduce nel cuore della metropoli più popolose e industrializzate d'Europa, ma è la città stessa che si allarga alla dimensione di paesaggio, aprendo la strada a una forma di esperienza estetica esplorata di lì a poco dal *flâneur*³¹. È particolarmente eloquente il fatto che alcuni dei panorami di maggiore successo avessero per oggetto le città stesse dove erano ospitati e di cui dovevano offrire – a giudicare dal numero dei visitatori richiamati – un duplicato che oltrepassava ogni possibile esperienza diretta (è il caso ad esempio del panorama costruito nel 1792 a Leicester Square, che rappresentava una veduta di Londra e di Westminster³²). Ciò non ha nulla di sorprendente se si considera, come ha mostrato Bernard Comment, che in un periodo di forte urbanizzazione i panorami erano anche un modo per riconquistare controllo di uno spazio collettivo in costante espansione e per riavere accesso, almeno per via immaginativa, a un'esperienza onnicomprensiva ormai sempre più impraticabile³³.

²⁹ Cfr. «Biblioteca Italiana», VI, aprile-maggio-giugno 1817, p. 516: «Si sa che questo spettacolo, o sia il meccanismo col quale si produce, parte dal principio che l'occhio, qualunque parte dell'orizzonte percorra, deve rimanere costantemente colpito da una serie d'immagini tutte in proporzioni relative, tutte con un tono di tinte preso dal vero, e non dee in veruna parte trovare quell'oggetto di confronto che necessario sarebbe per fissare il suo giudizio. In questo caso l'illusione è perfetta, perché l'uomo crede di vedere la natura, che non gli è davanti per disingannarlo».

³⁰ Cfr. R. Hyde, *Panoromania! The Art and Entertainment of the «All-embracing» View*, introduction by S.B. Willcox, London, Trefoil in association with Barbican Art Gallery, 1988, p. 33.

³¹ Cfr. le note su *Daguerre oder die Panoramen*, in W. Benjamin, *Das Passagen-Werk*, trad. it. I «passages» di Parigi, in Id., *Opere complete*, a cura di E. Ganni, 9 voll., Torino, Einaudi, 2000-2014, vol. IX, 2000.

³² Cfr. L. Mannoni, *The Great Art*, cit., p. 177.

³³ Cfr. B. Comment, *The Panorama*, London, Reaktion, 1999, p. 8. A p. 130 lo stesso autore osserva inoltre come il panorama non si limitasse semplicemente a riprodurre un'esperienza già avvenuta, ma ne rappresentasse il sostituto.

In un'epoca di turismo nascente³⁴, non potevano mancare inoltre spettacoli che rappresentavano località note come mete di viaggio o del *Grand tour*. Luoghi fino ad allora accessibili solo a poche élite, diventavano ora, grazie all'invenzione del panorama, fruibili a tutti senza bisogno di viaggiare³⁵. Non meno frequenti erano infine rappresentazioni di scene militari, di campi di battaglia e di eventi storici più o meno recenti³⁶.

Uno degli aspetti più innovativi della nuova visione della realtà promossa dal panorama consisteva in ciò che si potrebbe definire una sorta di «democrazia del visibile»: venendo a mancare ogni distinzione tra scena e sfondo, tra azione e descrizione, così come un punto di osservazione privilegiato che invitasse l'occhio a soffermarsi, ogni parte della tela, ogni singolo dettaglio veniva di fatto a trovarsi sullo stesso piano di ogni altro³⁷. Ne scaturiva una grandiosa coralità della scena, in cui ogni particolare, animato o inanimato, veniva assorbito nella dimensione di un unico paesaggio sospeso e immobile³⁸.

Non è da escludere che nel 1818 il panorama potesse apparire a Leopardi come un'invenzione relativamente recente in arrivo da un «paese romantico». Se non esattamente una «macchina» o uno «strumento», il panorama era comunque un grande marchingegno o dispositivo (*contrivance* o *apparatus*, come lo definiva il suo inventore³⁹) capace di disporre di fronte allo spettatore una successione

³⁴ Cfr. L. Royer, *Avant-Propos* a Stendhal, *Mémoires d'un touriste*, in Id., *Œuvres complètes*, Genève, Cercle du bibliophile, 1968, vol. XV/I, p. LIX.

³⁵ Così in particolare recitavano gli slogan che lo pubblicizzavano su svariati giornali e riviste, come ad esempio il «Blackwood's Magazine» nel 1824 (la citazione è tratta da R. Hyde, *Panaromania!*, cit., p. 38, la traduzione è mia): «I panorami sono tra le invenzioni più felici del nostro tempo; essi consentono di risparmiare tempo ed esperienza [...]. La montagna o il mare, la tipica vallata o la città antica, tutto può ora essere trasportato verso di noi sulle ali del vento [...] e diventare tangibile sotto ai nostri occhi». Sul panorama come surrogato del viaggio, cfr. B. Comment, *The Panorama*, cit., p. 8, R. Hyde, *Panaromania!*, cit., pp. 37 ss., e G. D'Arcy Wood, *The Shock of the Real. Romanticism and the Visual Culture, 1760-1860*, New York, Palgrave, 2001, che a p. 103 osserva come la borghesia emergente, a cui erano precluse le mete turistiche più suggestive o l'esperienza dal *Grand Tour*, poteva trovare proprio nel panorama un modo per soddisfare a basso costo la sua sete di vedute esotiche e di scenari mozzafiato.

³⁶ Sulla rappresentazione di campi di battaglia cfr. P. Shaw, *Waterloo and the Romantic Imagination*, New York, Palgrave, 2002, pp. 67-91. Sull'uso politico e propagandistico del panorama con particolare riferimento ai rapporti tra Napoleone e Barker, cfr. B. Comment, *Panorama*, cit., pp. 24-25.

³⁷ Cfr. D. Sternberger, *Panorama oder Ansichten vom 19. Jahrhundert*, 1938, trad. it., *Panorama del XIX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1985, pp. 30-36.

³⁸ Anello di congiunzione tra la pittura e il cinema, il panorama diventa ben presto una tecnologia obsoleta e di transizione di cui ci restano oggi pochissimi esempi. Un panorama di recente costruzione, inaugurato nel maggio del 2016 e opera dall'artista Yadegar Asisi, si può visitare a Rouen e rappresenta la città nel 1431.

³⁹ Cfr. L. Mannoni, *The Great Art*, cit., p. 177. Del resto, come si legge nel dizionario della *Crusca* (quarta edizione, 1729-1738), se il vocabolo «strumento» denota in generale «quello attraverso il quale si opera», «macchina» può indicare anche un edificio di grandi dimensioni. Cfr. ad esempio l'uso che ne fa A. Manzoni, *I promessi sposi*, Bari, Laterza, 1933, cap. XI, pp. 195-196: «Renzo, salito per un di que' valichi sul terreno più elevato, vide quella gran macchina del duomo sola sul piano, come se, non di mezzo a una città, ma sorgesse in un deserto» (corsivo mio).

ininterrotta – e dunque potenzialmente illimitata – di «vedute e figure di qualsivoglia specie». Non è improbabile, inoltre, che il neologismo «panorama», introdotto nel 1792⁴⁰ e che letteralmente significa «vedere tutto», potesse evocare all'epoca un'idea «infernale», vale a dire in qualche modo perversa e inquietante – soprattutto in qualcuno che, come Leopardi, avrebbe scritto di lì a poco *L'infinito* e avrebbe fatto della «veduta ristretta e confinata» uno dei principi cardine della sua «teoria del piacere»⁴¹ (si tratta naturalmente di un'idea che noi non percepiamo più nella parola «panorama», ormai entrata nel linguaggio corrente come sinonimo di paesaggio⁴², ma che avvertiamo ancora nel termine «panopticon», che ha più o meno lo stesso significato⁴³).

Appositamente progettato per eliminare ogni cornice nella rappresentazione e per offrire una visione il più possibile onnicomprensiva e totale, il panorama sembra presentarsi in effetti come l'esatto opposto delle situazioni percettive che Leopardi considerava più adatte all'evocazione immaginativa dell'infinito; è noto come esse prevedessero la presenza di un limite o di un impedimento percettivo che ostacolasse in qualche modo la vista favorendo il lavoro dell'immaginazione⁴⁴. Stando a questa dinamica così centrale nell'e-

⁴⁰ Il nome di battesimo che Barker aveva inizialmente assegnato alla sua invenzione era infatti *La nature à coup d'œil*. Sull'introduzione del vocabolo «panorama», cfr. Comment, *The Panorama*, cit., p. 8.

⁴¹ «Alle volte l'anima desidererà ed effettivamente desidera una veduta ristretta e confinata in certi modi, come nelle situazioni romantiche. La cagione è la stessa, cioè il desiderio dell'infinito, perchè allora *in luogo della vista, lavora l'immaginazione* e il fantastico sottentra al reale. *L'anima s'immagina quello che non vede*, che quell'albero, quella siepe, quella torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario, e *si figura cose che non potrebbe se la sua vista si estendesse da per tutto*, perchè il reale escluderebbe l'immaginario. Quindi il piacere ch'io provava sempre da fanciullo, e anche ora nel vedere il cielo ec. attraverso una finestra, una porta, una casa passatota, come chiamano» (*Zib.* 171, 12-23 luglio 1820, corsivi miei). Si noti che, dicendo «situazioni romantiche», Leopardi non si riferisce qui a qualcosa che abbia a che fare con il Romanticismo; l'aggettivo «romantico» è usato più probabilmente con il significato di «romanzesco», «artificiale», «pittresco» (sui diversi significati dell'aggettivo «romantico» nella lingua italiana all'inizio del XIX secolo cfr. F. Camilletti, *Classicism and Romanticism*, cit., pp. 28-29).

⁴² Secondo S. Oettermann, *Das Panorama. Die Geschichte eines Massenmediums*, 1980, trad. ingl. *The Panorama. History of Mass Medium*, New York, Zone Books, 1997, p. 6, il significato più generale e metaforico di «panorama» si sarebbe imposto quasi subito. Tuttavia, almeno per quanto riguarda la lingua italiana, i termini «panorama» e «panoramico» non compaiono nemmeno nella quinta edizione del dizionario della *Crusca* (1863-1923).

⁴³ Questa vicinanza tra il significato etimologico dei due termini corrisponde del resto a una sostanziale omologia strutturale tra i due dispositivi ottici. In entrambi i casi si ha l'attuazione dello stesso tipo di sguardo. Su questo cfr. in particolare M. Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, 1975, trad. it. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 2005, p. 226, nota 1, secondo il quale Bentham doveva probabilmente conoscere i panorami di Berker, costruiti alla stessa epoca e dove i visitatori venivano a occupare la posizione dello sguardo che sorveglia. Su «panoramismo» e «panopticismo» cfr. anche Comment, *The Panorama*, cit., cap. 14, pp. 139-145.

⁴⁴ Sulla funzione edonistica della «veduta ristretta» e del limite nell'estetica leopardiana, cfr. A. Aloisi, *Esperienza del sublime e dinamica del desiderio in Giacomo Leopardi*, in *La prospettiva antropologica nel pensiero e nella poesia di Giacomo Leopardi*, a cura di C. Gaiardoni, Firenze,

stetica leopardiana, il panorama, animato dalla pretesa di far «vedere tutto», tenderebbe dunque a escludere ogni possibile sublimazione immaginativa a favore di un'esperienza tutta sensoriale e visiva⁴⁵; esso sarebbe in sostanza, per l'autore de *L'infinito*, un esempio perfetto di anti-sublime. Quest'ipotesi sembra tra l'altro andare incontro a quanto si può leggere nel passo del *Discorso* dal quale siamo partiti, dove si afferma come uno degli eccessi a cui tende la «macchina» poetica dei romantici consista proprio nel far leva non tanto sull'immaginazione, ma sui sensi di un lettore sempre più ridotto alla condizione di semplice spettatore passivo («perché ciaschedun poeta in cambio di scrivere non inventa qualche bella macchina la quale [...] non operi sol tanto nella immaginativa ma eziandio ne' sensi del non più lettore ma spettatore e uditore o che so io?»).

In questo senso, ammesso che l'ipotesi sia giusta e che la macchina dal nome infernale evocata nel *Discorso* sia proprio il panorama, la posizione assunta da Leopardi nei riguardi di questo dispositivo sarebbe perfettamente in linea con le critiche che negli stessi anni venivano mosse anche da altri poeti. Penso in particolare a Wordsworth, che nel *Prelude* del 1805 aveva respinto il tipo di imitazione proposta dal panorama («...immagini che imitano [ape] / la presenza immediata del reale, / mostrando, come in uno specchio, terre e mari») proprio per il fatto di far leva unicamente sui sensi, riducendo il potere dell'immaginazione («...imitazioni condotte ingenuamente / che rivelano debolezze e passioni dell'uomo»)⁴⁶. Non solo: assegnando un'assoluta centralità alla dimensione del visibile, questo spettacolo ottico sarebbe anche secondo Wordsworth fautore di un vero e proprio regresso culturale che finirebbe per minare la natura e la funzione stessa della poesia, in quanto fondato sull'usurpazione del «civile» linguaggio

Olschki, 2012, pp. 243-58, e Id., *Limite/confine*, in *Lessico leopardiano*, a cura di in N. Bellucci, F. D'Intino e S. Gensini, Roma, Sapienza Università Editrice, 2014, pp. 65-72.

⁴⁵ Del resto tutti questi aspetti della poetica e dell'estetica leopardiana (l'importanza del limite percettivo e del non vedere tutto per poter immaginare, così come anche la teoria della «doppia visione», in cui lo sguardo interiore del ricordo viene contrapposto a quello della pura visione, appiattito sul presente) potrebbero anche essere letti storicamente come una reazione al dilagare del «visibile» e della «visibilità» tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. In questo l'atteggiamento di Leopardi sarebbe vicino a quello di poeti come Coleridge e Wordsworth, che nello stesso periodo avevano mosso accese critiche ai media visuali tipici della cultura di massa: su questo cfr. in particolare lo studio di G. D'Arcy Wood, *The Shock of the Real*, cit.

⁴⁶ Cfr. W. Wordsworth, *The Prelude*, 1805, tr. it. *Il Preludio*, a cura di M. Bacigalupo, Milano, Mondadori, 1999, libro 7, vv. 248-255. Sulla critica di Wordsworth al panorama, cfr. G. D'Arcy Wood, *The Shock of the Real*, cit., pp. 99-120, che osserva come per quest'ultimo tale dispositivo sia l'esempio per eccellenza di «anti-sublime»: pur riproducendo formalmente «la topografia» del sublime (in particolare con l'adozione di un punto rialzato di osservazione), esso resta comunque incapace di eguagliarne «l'esperienza» (p. 110). Su diverse posizioni è J.J. Jones, *Absorbing Hesitation: Wordsworth and the Theory of the Panorama*, in «Studies in Romanticism», 45, 2006, n. 3, pp. 357-375, secondo la quale la posizione di Wordsworth nei riguardi del panorama sarebbe più complessa e sfumata.

alfabetico a favore di un più «selvaggio» discorso per immagini⁴⁷. Non si può fare a meno di notare come, anche su questo punto, la posizione di Wordsworth ricordi da vicino quanto Leopardi stesso scrive nel *Discorso* a proposito dei poeti che, stando ai principi promulgati dai romantici, farebbero bene ad abbandonare le parole e i versi per tornare a servirsi dei pittogrammi («Che se l'evidenza sola va cercata nelle imitazioni, perchè non dismettiamo del tutto questa materia disadattissima delle parole e dei versi, e non ci appigliamo a quella scrittura di certi barbari ch'esprime i concetti dell'animo con figure in vece di caratteri?»).

A supporto dell'ipotesi del panorama, vale la pena di citare una pagina dello *Zibaldone* del 1823, in cui Leopardi ricorre esplicitamente al paragone con questo dispositivo ottico:

Quelle traduzioni ora lodate e celebrate, piuttosto, cred'io, per gusto matematico che letterario, piuttosto come curiosità che come opere di genio, *piuttosto come un panorama, o un simulacro anatomico o un automa, che come una statua di Canova*, piuttosto misurandole col compasso, che assaporandole e gustandole e paragonandole agli originali col palato, quelle traduzioni, dico, parranno ai tedeschi non tedesche, e nel tempo stesso non capaci di dare alla nazione la vera idea degli originali, aliene dalla lingua, e proprie di un'epoca d'imperfezione, e immaturità⁴⁸.

Per quanto il contesto sia diverso (nel *Discorso* si discute di poesia, qui di traduzione), il sistema di opposizioni concettuali e metaforiche che struttura questo passo è omologo a quello della pagina che stiamo analizzando. Non a caso si parla in entrambi i casi di problemi che ruotano attorno alla questione dell'«imitazione», di cui la traduzione può essere considerata un caso particolare. Senza entrare nel merito della complessa riflessione sulla lingua in cui si inserisce il brano sopra riportato, ci basterà osservare che il riferimento al panorama (abbastanza singolare e degno di nota, considerato che è l'unico in tutto lo *Zibaldone*) rivela come questo dispositivo rappresenti agli occhi di Leopardi un esempio lampante di cattiva imitazione: cioè di una forma di imitazione la cui precisione matematica e analitica è più propria di una macchina che di una vera e propria opera d'arte⁴⁹.

⁴⁷ Cfr. G. D'Arcy Wood, *The Shock of the Real*, cit. p. 116, che mostra come Wordsworth sia in questo vicino alle posizioni di Coleridge, secondo il quale l'avanzamento della civiltà coinciderebbe con la progressiva astrazione del linguaggio e delle forme di comunicazione tra gli uomini: «All'inizio non c'è che semplice gesticolazione, poi vari tipi di ornamento o *wampum*, poi ancora la pittografia e i geroglifici, infine le lettere dell'alfabeto» (S.T. Coleridge, *The Literary Remains*, collected and edited by H.N. Coleridge, 2 voll., London, William Pickering, 1836, vol. I, p. 217, traduzione mia).

⁴⁸ *Zib.* 2860-61, 29-30 giugno 1823 (corsivi miei).

⁴⁹ Sul significato della contrapposizione qui messa in campo da Leopardi tra «immagini organiche (comprendenti anche l'ambito dell'arte-artigianato)» e «immagini inorganiche, che sembrano riferirsi piuttosto al mondo della nascente industria», cfr. F. D'Intino, *Il poeta e la tecnica. Le immagini della cera e del reliquiario in Leopardi e Wordsworth*, in *Romanticismo europeo e traduzione. Atti del seminario internazionale*, a cura di L.M. Crisafulli Jones, A. Goldoni e R. Runcini, Napoli, Valentino Editore, 1995, pp. 269-282, il quale sottolinea proprio

Del resto, il riferimento alla «statua di Canova» da un lato e al «simulacro anatomico» o «automa» dall'altro è una spia che ci rimanda direttamente alle pagine del *Discorso* prese in esame; qui Leopardi ricorre esattamente agli stessi esempi per illustrare quella che, con Coleridge, si potrebbe definire come la differenza tra *imitation* e *copy*⁵⁰. Solo poche righe prima di chiamare in causa la macchina dal nome infernale, l'autore del *Discorso* osserva:

Credono i romantici che l'eccellenza della imitazione si debba stimare solamente secondoch'ella è vicina al vero, tanto che cercando lo stesso vero, si scordano quasi d'imitare, perchè il vero non può essere imitazione di se medesimo. Ma l'imitare semplicemente al vivo, e del resto comechè sia, non è pur cosa facile ma triviale: imita ciascuno di noi tutto giorno, imita il volgo principalmente, imitano le bertucce, imitava quel buffone di Fedro quanto si può dire al naturale il grugnito del porco. Ma che meraviglia deriva da questa sorta d'imitazioni? e quindi che diletto? Se la sentenza dei romantici fosse vera, andrebbe fatto molto più conto delle balie che dei poeti, e *un fantoccio vestito d'abiti effettivi con parrucca, viso di cera, occhi di vetro, varrebbe assai più che una statua del Canova o una figura di Raffaello*⁵¹.

E poco oltre aggiunge:

Ed io vedo, per esempio, che appresso i poeti antichi s'incontrano molto di rado quei troncamenti e quelle interruzioni e sospensioni che i moderni fanno a gara di seminarle da per tutto, empinando le pagine di linee o di punti; perchè stimavano che il vero nella poesia non si dovesse introdurre ma imitare, e che l'imitare in guisa troppo facile, e uscire dalle leggi ordinarie della poesia non accrescesse il diletto ma lo scemasse. Talmente che paragonando la poesia loro a quella statua o figura dipinta ch'io dicea poco sopra, la poesia romantica, la quale imita il calpestio de' cavalli col *trap trap trap*, e il suono de' campanelli col *tin tin tin*, e così discorrendo, si può molto acconciamente rassomigliare a quel fantoccio, o volete a un burattino che ha la mobilità da vantaggio⁵².

In breve, se l'imitazione consistesse semplicemente in quello che affermano i romantici, vale a dire nella mera riproduzione passiva di

il riferimento polemico al panorama, «quell'infernale marchingegno moderno di cui [Leopardi] aveva forse avuto notizia indiretta» e con cui «viene meno ogni dimensione soggettiva dell'arte, quell'*aura* benjaminiana cui Leopardi pensa opponendo la statua di Canova ad un prodotto estetico senza autore, che sembra si sia fatto da solo» (p. 272). Su questo singolare passo dello *Zibaldone* ha giustamente portato l'attenzione anche M. Cometa, *Archeologia del dispositivo. Regimi scopici della letteratura*, Cosenza, Pellegrini, 2016, che nota come la posizione qui indirettamente espressa da Leopardi nei riguardi del panorama sia in linea con le critiche degli effetti illusionistici di questo dispositivo ottico mosse «dai Romantici inglesi, secondo cui i panorami violerebbero i principi fondamentali dell'arte perché costruiti sull'inganno dell'occhio, piuttosto che sull'illusione estetica».

⁵⁰ A proposito della differenza, espressa da Coleridge, tra *imitation* e *copy* o *facsimile* (mentre la prima, propria dell'arte, implica e richiede una *differenza*, la seconda, tipica delle tecniche, non produce altro che *identità*), cfr. in particolare G. D'Arcy Wood, *The Shock of the Real*, cit., pp. 67 ss., che afferma come questa distinzione possa essere storicizzata come reazione contro la proliferazione primo-ottocentesca dei nuovi media visuali destinati alla mera riproduzione della realtà.

⁵¹ G. Leopardi, *Discorso*, a cura di O. Besomi, cit., p. 91 (corsivo mio).

⁵² *Ibidem*, p. 92.

ciò che è dato (*copy*), un burattino o una statua di cera vestita di tutto punto (che non sono niente di diverso da un automa o da un simulacro anatomico) non varrebbero meno di una statua di Canova o di un quadro di Raffaello (*imitation*). Gli esempi utilizzati e la struttura oppositiva dell'argomentazione sono esattamente gli stessi del passo dello *Zibaldone* sulla traduzione (panorama, automa, simulacro anatomico, burattino, statua di cera *versus* statua di Canova, pittura di Raffaello). Ciò potrebbe forse essere una spia del fatto che la macchina dal nome infernale di cui è questione nel *Discorso* sia proprio il panorama⁵³.

3. Poesia e riproducibilità tecnica

Non è facile identificare in modo inequivocabile lo strumento dal nome infernale a cui Leopardi poteva riferirsi. Le ipotesi che ho avanzato hanno meno la pretesa di essere esaustive che l'intento di fornire un'idea generale delle tecnologie diffuse all'inizio dell'Ottocento. Quale che fosse la macchina in questione, la cosa significativa è che Leopardi doveva comunque riferirsi a qualche antenato di tecniche come la fotografia e il cinema. Vale forse la pena di ricordare che esattamente in quegli stessi anni lo scienziato francese Joseph Niépce stava lavorando al perfezionamento dell'eliografia e che la prima riproduzione fotografica risale al 1816. La sostanza fotosensibile utilizzata in quell'occasione gli consentì di fissare solo un'immagine imperfetta di cui non è restata traccia, e la prima fotografia della quale abbiamo testimonianza potrà essere realizzata solo dieci anni dopo. Quel che conta tuttavia è che i principi determinanti per la nascita della fotografia (e poi, grazie a essa, del cinema) fossero tutti noti e pienamente stabiliti già nel 1816, e che le varie tecnologie in circolazione cominciarono a manifestarne l'esigenza anche dal punto di vista della sensibilità estetica⁵⁴. Non è dunque sorprendente che nel 1818 l'immaginario tecnologico leopardiano potesse concepire la

⁵³ Quest'ipotesi mi sembra del resto avallata anche da F. D'Intino, *Il poeta e la tecnica. Le immagini della cera e del reliquiario in Leopardi e Wordsworth*, cit., p. 273.

⁵⁴ Su questo punto, cfr. in particolare P. Galassi, *Before Photography. Painting and the Invention of Photography*, New York, The Museum of Modern Art, 1981, p. 11, e L. Mannoni, *The Great Art*, cit., pp. 191-195, secondo il quale le ricerche di Niépce furono rallentate, oltre che dalle ristrettezze economiche, anche dagli eventi politici che avevano sconvolto la Francia a cavallo dei due secoli. Non sono in pochi a sostenere (cfr. ad esempio H. e A. Gernsheim, *The History of Photography from the Camera Obscura to the Beginning of the Modern Era*, New York, McGraw-Hill, 1969, p. 113) che la fotografia avrebbe potuto essere inventata prima, dato lo stato di avanzamento tecnico e scientifico a cui si era giunti già all'inizio dell'Ottocento. In ogni caso va ricordato che le prime immagini fotografiche erano comunque degli *unicum* e che per avere la possibilità di una riproduzione tecnica potenzialmente illimitata occorre aspettare l'invenzione del negativo che si avrà solo nel 1835 (cfr. C.E. Kenneth Mees, *Photography*, London, G. Bell and Sons, 1937, p. 8).

possibilità di una macchina come quella paventata nelle pagine finali del *Discorso*.

È estremamente significativo che, per criticare gli aspetti innovativi della poesia romantica, Leopardi ricorra al parallelo con una forma di riproduzione tecnica della realtà che, con l'invenzione della fotografia e del cinema, finirà per essere considerata a tutti gli effetti una forma d'arte. Pur avendo una funzione meramente polemica, questo parallelo è sintomatico della portata della rivoluzione estetica che si compie tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento in corrispondenza dell'avvento del primo Romanticismo tedesco. Faccio qui mia la tesi espressa da Jacques Rancière, secondo il quale questa rivoluzione, che avverrebbe innanzitutto nel campo della letteratura, si definisce come passaggio dal «regime rappresentativo» al «regime estetico» dell'arte⁵⁵. È in sostanza la trasformazione che coincide con lo smantellamento del sistema normativo della rappresentazione ereditato da Aristotele e che porterà alla nascita della letteratura e dell'arte come le intendiamo oggi. Denunciando il rischio che, in base ai principi espressi dalla poesia romantica, il poeta finisca per comportarsi come una macchina, Leopardi va dritto al punto e coglie l'aspetto essenziale della rivoluzione estetica esplosa con il Romanticismo: il fatto che, prima ancora dell'avvento della fotografia e del cinema, il paradigma dell'arte avesse già cominciato a cambiare per diventare qualcosa che consentirà di accogliere al suo interno anche queste tecniche. In altre parole, le varie arti (la letteratura in particolare) avevano già cominciato a creare lo spazio per la fotografia e il cinema, a fare cioè quello che questi ultimi faranno compiutamente solo a partire dalla seconda metà del XIX secolo.

Normalmente, quando si riflette sugli intrecci tra arte e tecnica, tra letteratura e dispositivi visuali, ci si concentra soprattutto sullo studio di come questi ultimi abbiano influenzato il modo di fare letteratura e arte introducendo una diversa fenomenologia della visione e nuovi paradigmi di visualità⁵⁶. Se questa è certamente una modalità essenziale dell'interazione tra arte e tecnica, tuttavia non si deve dimenticare che, perché i media visuali possano effettivamente in-

⁵⁵ Vedi in particolare J. Rancière, *La parole muette. Essai sur les contradictions de la littérature*, Paris, Hachette, 1998 e Id., *Le partage du sensible. Esthétique et politique*, Paris, La Fabrique, 2000. Cfr. anche H. Kollias, *Taking Sides: Jacques Rancière and Agonistic Literature*, in «Paragraph», 30, 2007, n. 2, pp. 82-97 (p. 84) e O. Davis, *Jacques Rancière*, Cambridge, Polity Press, 2010, pp. 101-128 e pp. 134-138.

⁵⁶ Cfr. in particolare P. de Bolla, *The Education of the Eye: Painting, Landscape, and Architecture in Eighteenth-Century Britain*, Stanford (Calif.), Stanford University Press, 2003, S. Thomas, *Romanticism and Visuality: Fragments, History, Spectacle*, New York/London, Routledge, 2008, D. Saglia, *Theatre, Drama, and Vision in the Romantic Age. Stages of the New*, in *The Oxford Handbook of European Romanticism*, cit., pp. 752-770, M. Cometa, *Archeologia del dispositivo*, cit., G. D'Arcy Wood, *The Shock of the Real*, cit.

fluenzare il modo di fare letteratura e arte, è innanzitutto necessario che tali tecniche e dispositivi possano cominciare a essere considerati come delle forme d'arte. È necessario cioè che un nuovo paradigma artistico, che comincia a introdursi tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, consenta di considerare come un prodotto artistico ciò che queste tecniche permettono di realizzare. Non è tanto la rivoluzione tecnologica che precede e produce quella estetica, ma è innanzitutto la rivoluzione estetica a precedere e produrre quella tecnologica⁵⁷.

Questa rivoluzione estetica, che Leopardi coglie e condensa efficacemente nell'immagine della macchina dal nome infernale, riguarda in primo luogo il rapporto tra la forma e il contenuto dell'opera d'arte. Il sistema tradizionale della rappresentazione stabiliva quali oggetti rappresentare e come, il registro da adottare a seconda dei soggetti e il genere corrispondente. Questo sistema garantiva, in una parola, l'adeguatezza di forma e contenuto. Con il suo smantellamento tutto comincia ad essere considerato degno di ricevere espressione artistica e suscettibile di essere rappresentato in qualsiasi modo. È un aspetto che Leopardi coglie perfettamente nel *Discorso* quando osserva come i romantici imitano indistintamente oggetti di ogni tipo (siano essi alti o bassi, nobili o volgari, eterni o effimeri, naturali o artificiali, antichi o moderni)⁵⁸. Si tratta di uno degli aspetti fondamentali della rivoluzione estetica resa possibile dal Romanticismo e che verrà portata a compimento in particolare dal romanzo, dalla fotografia e dal cinema. Qualsiasi cosa può essere oggetto di un'opera d'arte, anche i particolari più infimi. Non ci sono più soggetti degni o indegni di essere imitati. Gli scrittori cominciano ad avere uno sguardo più inclusivo o potremmo anche dire, per citare Rancière, *democratico* – non nel senso del regime politico, ma nel senso che ogni cosa viene a trovarsi sullo stesso piano di ogni altra e diventa meritevole

⁵⁷ Cfr. J. Rancière, *Le partage du sensible*, cit., pp. 46-53.

⁵⁸ «Perché in somma una delle principalissime differenze tra i poeti romantici e i nostri, nella quale si riducono e contengono infinite altre, consiste in questo: che i nostri cantano in genere più che possono la natura, e i romantici più che possono l'incivilimento, quelli le cose e le forme e le bellezze eterne e immutabili, e questi le transitorie e mutabili, quelli le opere di Dio, e questi le opere degli uomini. [...] [G]iacché presso quei poeti che ho detto [inglesi e tedeschi], in cambio di montagne e foreste e campi e spighe e fiori ed erbe e fiumi e animali e venti e nuvole, troverete del continuo castelli e torri e cupole e logge e chiese e monasteri e appartamenti e drappi e cannocchiali e strumenti manifatture officine d'ogni sorta, e cose simili. Che ve ne pare o Lettori? non è un bel cambio questo? non vedete che sono stufi dei vezzi celesti della natura, e cercano vezzi terreni? non vedete che quei dilette che non trovano più o dicono di non trovare nelle opere di Dio e nelle bellezze universali e perpetue, e che chiamano da bisavoli, gli accattano dalle particolari e caduche, e dalla moda e dalle fatture degli uomini?» (G. Leopardi, *Discorso*, a cura di O. Besomi, cit, pp. 26-28). Allo stesso modo, adottando scherzosamente il punto di vista dei classicisti suoi avversari, G. Berchet, nella *Lettera semiseria*, cit., p. 479, aveva lamentato come Shakespeare (uno dei modelli principali per i romantici) sia «un matto senza freno» che «traduce sul teatro gli uomini tal quali sono; la vita umana tal qual è; lascia ch'entri in dialogo l'eroe col becchino, il principe col sicario; cose che non sono permesse che agli eroi da vero e non da scena».

di essere rappresentata per il solo fatto di esistere⁵⁹. È precisamente quello che accadrà in modo esemplare con l'immagine fotografica. Non a caso, alcuni decenni dopo Leopardi, Pontmartin criticherà lo «sguardo egalaritario» di Flaubert, che assegna lo stesso valore agli oggetti animati e a quelli inanimati, ai sentimenti più elevati e ai particolari più infimi, all'azione e alla descrizione, paragonandolo a un'immagine fotografica⁶⁰.

Ma non è questa l'unica trasformazione in gioco nel passaggio dal regime rappresentativo a quello estetico dell'arte. Una rivoluzione corrispondente si compie dal lato pubblico. Si tratta di un cambiamento decisivo che Leopardi ancora una volta esprime perfettamente quando osserva come, di fronte a questa sorta di automatismo meccanico verso cui tende la poesia romantica, il lettore si riduca a non essere altro che un semplice *spettatore* o *uditore*. È un passo che ho già richiamato, ma che vale la pena di citare ancora una volta: «perché ciaschedun poeta in cambio di scrivere non inventa qualche bella macchina la quale [...] non operi soltanto nella immaginazione ma eziandio ne' sensi del non più lettore ma spettatore e uditore e che so io?». Non è tanto, mi pare, lo spettatore del teatro o l'uditore dei concerti che Leopardi ha qui in mente. È probabile che pensasse invece al pubblico dei nuovi spettacoli nominati in precedenza (come il panorama, la fantasmagoria, il cosmorama), che offrivano agli spettatori un'esperienza estetica più *immediata* e *integrale*, incentrata non più tanto sull'immaginazione, ma direttamente sui sensi (la vista e l'udito in particolare). Si tratta evidentemente di un'esperienza diversa rispetto a quella del lettore (o dello spettatore) tradizionale, e non solo dal punto di vista estetico. Il pubblico di questi spettacoli può ora essere composto da chiunque, perché chiunque può fruire di un'esperienza estetica di questo tipo, puramente sensoriale e che non richiede particolari presupposti culturali; un'esperienza estetica che non esige più attenzione, concentrazione e raccoglimento, ma che (come avverrà magistralmente con il cinema) si fonda su una forma *distratta* e totalmente esternalizzata di attenzione⁶¹.

In altre parole, il pubblico si allarga e si generalizza, si creano i presupposti per la nascita del «pubblico di massa»⁶², di cui forse una

⁵⁹ Cfr. J. Rancière, *Politique de la littérature*, Paris, Galilée, 2006.

⁶⁰ Cfr. A. de Pontmartin, *Le roman bourgeois et le roman démocratique*. MM. Edmond About et Gustave Flaubert, in Id., *Nouvelles causeries du samedi*, Paris ed. 1860, pp. 299-326.

⁶¹ Mi riferisco soprattutto a W. Benjamin, *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit*, 1936, trad. it. *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Torino, Einaudi, 2000. Per una ricognizione del tema della distrazione in Benjamin cfr. in particolare C. Duttlinger, *Between Contemplation and Distraction: Configurations of Attention in Walter Benjamin*, in «German Studies Review», 30, 2007, n. 1, pp. 33-54.

⁶² Cfr. S. Oettermann, *The Panorama*, cit., p. 7, che definisce il panorama il primo «cultural mass media», R. Hyde, *Panoromania!*, cit., p. 39, che sottolinea come il panorama sia un

delle primissime rappresentazioni è quella offerta da un affresco di Giandomenico Tiepolo, sul quale ha recentemente portato l'attenzione Giorgio Agamben⁶³. L'affresco, intitolato *Il mondo nuovo*⁶⁴ (1791), riproduce di spalle la folla che si accalca presso il cosmorama⁶⁵. Si tratta di un pubblico decisamente eterogeneo, che comprende uomini, donne, bambini, gran dame, contadine e tra cui figura persino un cane⁶⁶. Un pubblico, in breve, composto da individui qualunque, come sembra testimoniare la presenza stessa di Pulcinella⁶⁷. È un pubblico in mezzo al quale – è importante notarlo – c'è anche l'artista: Tiepolo rappresenta se stesso e suo padre stretti tra la folla in attesa di ammirare il cosmorama⁶⁸, forse un'implicita allusione al fatto che ormai, in un mondo in cui vengono meno tutte le norme che definivano la posizione sociale di chi fa arte o ne fruisce, anche l'artista può essere chiunque.

Abstract: A machine with a hellish name from a Romantic country

In the *Discourse of an Italian on Romantic Poetry* (1818), one of the most representative texts of the Italian Classicist/Romantic quarrel, Leopardi accuses Romantic poetry of operating like a machine that produces nothing but a passive imitation of reality. By proposing some hypotheses concerning the nature of that mysterious device, this article analyses the importance of such a negative analogy between Romantic poetry and a machine. This analogy sums up the very essence of the aesthetic revolution that took place between the eighteenth and the nineteenth centuries: a revolution that, with Jacques Rancière, we can define as a shift from the regime of representation to the aesthetic regime of art.

Keywords: Imitation, Romanticism, Aesthetics, Panorama, Visual Culture.

«middle class phenomenon» destinato a un «broader public», e M. Cometa, *Archeologia del dispositivo*, cit., che sottolinea come quelli che erano stati fino a quel momento strumenti destinati a una ristretta élite scientifico-tecnologica diventino strumenti d'intrattenimento di massa.

⁶³ Cfr. G. Agamben, *Pulcinella, ovvero divertimento per li ragazzi*, Roma, Nottetempo, 2015, pp. 54-57.

⁶⁴ Sul titolo di questo affresco, introdotto all'inizio del Novecento dal critico Pompeo Molmenti e che contiene un implicito riferimento a Carlo Goldoni, il primo usare l'espressione «Mondo Nuovo» per indicare il cosmorama (*I rusteghi*, 1760), cfr. D.A. Spieth, *Giandomenico Tiepolo's «Il Mondo Nuovo»*, cit., pp. 188-210.

⁶⁵ Cfr. *Giandomenico Tiepolo. Scene di vita quotidiana a Venezia e nella terraferma*, a cura di A.M. Gealt e G. Knox, Venezia, Marsilio, 2005, p. 121. Un aspetto forse da sottolineare riguarda le ampie dimensioni dell'affresco, che per la sua estensione orizzontale riproduce un format tipico del panorama (cfr. D.A. Spieth, *Giandomenico Tiepolo*, cit., p. 191).

⁶⁶ Per la caratterizzazione del pubblico in questo affresco, cfr. in particolare A. M. Gealt, *Motivi e narrazione nelle «scene di vita quotidiana» di Giandomenico Tiepolo*, e P. Vescovo, *Millesettecentonovantuno (e dintorni)*, in *Giandomenico Tiepolo. Scene di vita quotidiana*, cit., pp. 27-48 e pp. 49-67 rispettivamente.

⁶⁷ Cfr. G. Agamben, *Pulcinella*, cit.

⁶⁸ Cfr. in particolare A. Mariuz, *Giandomenico Tiepolo*, con prefazione di A. Morassi, Venezia, Alfieri, 1971, pp. 140-141, e D.A. Spieth, *Giandomenico Tiepolo*, cit., pp. 195-197.

Una macchina dal nome infernale in arrivo da un paese romantico

Alessandra Aloisi, School of Modern Languages and Cultures, University of Warwick, Humanities Building, University Road, Coventry CV4 7AL, United Kingdom, alessandraaloi@yahoo.it.

